

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ЧИНӢ

Ризоева Манижа

магистранти курси 2-юми факултети забонҳои Шарқи ДДХ ба номи академик

Бобочон Ғафуров

Анотатсия: Ин мақола ба хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи омӯзиши забонҳои англисӣ ва чинӣ бахшида шудааст. Мақсади тадқиқот — омӯзиш ва муайян кардани ҷанбаҳои яқсон ва фарқкунанда дар омӯзиши ду забони куллан гуногун.

Калимаҳо калидӣ: Забони хориҷӣ, забони англисӣ, забони чинӣ, фонетика, лексика, грамматика.

Abstract: This article focuses on the similarities and differences between learning English and Chinese. The purpose of the research is to study and determine the identical and non-identical aspects in the study of two completely different languages. Studied the features of teaching the alphabet, vocabulary and grammar of the English and Chinese languages.

Key words: foreign language, English, Chinese, phonetics, vocabulary, grammar.

Донишҷӯи забони хориҷӣ дар тӯли даҳсолаҳо яке аз малакаҳои заруртарин боқӣ мемонад. Дар ҷаҳони муосир барои омӯзиши ҳар як забони хориҷӣ имкониятҳои бешумор мавҷуданд: курсҳои онлайнӣ, садҳо вебсайт бо маводи муфид ва мувофиқ, китобҳои дарсӣ (худмуаллимҳо), барномаҳои мобилӣ. Агар шумо як забони хориҷиро донед, омӯзиши забони дуюм хеле осонтар ва тезтар мегардад. Забони англисӣ забони муоширати ҷаҳонӣ, забони тиҷорат ва воситаи универсалие боқӣ мемонад, ки имкон медиҳад сарҳадҳо байни одамон ва кишварҳо аз байн раванд. Аммо дар айни замон, забони чинӣ, ки беш аз якуним миллиард нафар бо он ҳарф мезананд, низ ба забони коммуникатсия ва тиҷорати умумичаҳонӣ табдил меёбад.

Омӯзиши ҳар як забони хориҷӣ азхуд кардани чаҳор малакаи асосиро дар назар дорад: хондан, навиштан, шунавоӣ (аудирование) ва гуфтор. Ҳар яке аз ин чанбаҳо бо дигаре зич алоқаманд аст. Масалан, хондан ба пур кардани захираи луғат кӯмак мерасонад, ки бе он сухан гуфтан ғайриимкон аст. Восприяти речи на слух (фаҳмиши нутқи шунавоӣ) низ ҳангоми сӯҳбат бо забонварон як лаҳзаи калидӣ мебошад.

Дар ин мақола мо хусусиятҳои фонетика, грамматика ва лексикаи забонҳои англисӣ ва чиниро баррасӣ кардем. Бо донишҷӯи ин нозуқиҳо метавон раванди омӯзиши забонро барои худ осонтар кард.

Забони чинӣ ягона ва универсалӣ нест. Он бисёр лаҳҷаҳои гуногунро дар бар мегирад. Ҳамин тариқ, дар забони муосири чинӣ даҳ гурӯҳи лаҳҷавӣ ҷудо карда мешаванд. Лаҳҷаҳои асосӣ: Путунхуа, 普通话 pǔtōnghuà (71,5% гӯяндагон) - шимол ва ҷанубу ғарби Чин, У, 吴语 wúyǔ (8,5%) - Шанхай, музофоти Чжэцзян, Юэ, 粤语 yuèyǔ (5,0%) - музофотҳои Гуандун, Гуанси, Сян, 湘语 xiāngyǔ (4,8%) - музофоти Хунан, Мин, 闽方言 mǐnfāngyán (4,1%) - музофоти Фуцзян, Хакка, 客家话 kèjiāhuà (3,7%) - аз музофоти Сычуан то Тайван, Ган, 赣语 gànyǔ (2,4%) - музофоти Цзянси. Ин лаҳҷаҳо аз ҷиҳати фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ фарқ мекунанд, ҳарчанд асосҳои грамматика ва таркиби луғавии онҳо ягона мебошанд. Забони чинии шимолӣ, ки бо номи мандаринӣ низ маъруф аст, забони модарии тақрибан 70% чиниҳо мебошад ва забони умумии хаттии пазируфташуда барои ҳамаи чиниҳо ба ҳисоб меравад. Забони англисӣ низ вобаста ба кишвари гӯянда меъёрҳои гуногунро дар имло (орфография), лексика ва грамматика дорад. Вариантҳои бритониёӣ, амрикоӣ, канадӣ, австралиягӣ, зеландияи навӣ, ирландӣ, ҳиндӣ ва африқои ҷанубии забони англисӣ ҷудо карда мешаванд.

Забонҳои англисӣ ва чинӣ, ки ба ду оилаи гуногуни забонӣ мансубанд, фарқиятҳои зиёди назаррас доранд. Ин омил омӯзиши забони англисиро барои забонварони чинӣ як санҷиши ҷиддӣ мегардонад. Ва аз ин рӯ, раванди омӯзиши

забони чиниро барои онҳое, ки аллақай забони англисиро медонанд, мушкилтар мекунад.

Пас фарқиятҳои байни грамматикаи англисӣ ва чинӣ дар чист?

1) Феълҳо ва замонҳо.

Дар забони англисӣ қисми зиёди иттилоот бо ёрии калимаҳои ёрирасон ва феълҳо интиқол дода мешавад: is / are / were, eat / eats / ate / eaten ва ғайра. Забони чинӣ асосан бетағйир менамояд ва маъноро тавассути тартиби калимаҳо, зарфҳо ё фаҳмиши умумии контекст ифода мекунад. Дар забони чинӣ мафҳуми замон дар шаклҳои гуногуни феълӣ, мисли забони англисӣ, истифода намешавад. Маҳз бо ҳамин сабабҳо онҳое, ки забони чиниро медонанд, бо системаи мураккаби феълҳои забони англисӣ мушкилотдоранд.

Инак чанд хатои маъмулӣ дар феълҳо ва замонҳо:

What do you do? (ба ҷои: What are you doing?) (замони нодуруст интихоб шудааст)

I will call you as soon as I will come home. (замони нодуруст интихоб шудааст)

She has got fired last Saturday. (замони нодуруст интихоб шудааст)

She good doctor. (феъли-пайвандак мавҷуд нест)

I wish I am tall. (сиғаи хабарӣ ба ҷои сиғаи шартӣ/хоҳишӣ)

Дар забони чинӣ на тасриф (склонение) ва на бандак (спряжение) вучуд дорад, бинобар ин тартиби калимаҳо дар ҷумла барои фаҳмидани маъно нақши калидӣ мебозад.

Инак сохторҳои асосии ҷумлаи чинӣ:

Субъект + феъл, мисол: 你吃 (Nǐ chī) – Ту мехӯрӣ.

Субъект + феъл + объект, мисол: 你吃肉 (Nǐ chī ròu) - Ту гӯшт мехӯрӣ.

Субъект + замон + феъл [+ объект], мисол: 你今天吃肉 (Nǐ jīntiān chī ròu) - Ту имрӯз гӯшт мехӯрӣ.

Ҳамин тариқ, мо мебинем, ки дар ҷумлаи чинӣ аввал ҳамаи далелҳои, ки пеш аз феъл меоянд, баён карда мешаванд ва дар ҳуди охир бевосита амал.

1) Феълҳои модалӣ

Дар забони англисӣ нозуқиҳои маъно, тавачҷӯҳи эмотсионалӣ одатан тавассути феълҳои модалӣ ифода карда мешаванд. Масалан, дар бораи дараҷаи афзоишдаи хушмуомилагии дастурҳои зерин фикр кунед:

Close the window, please. (Илтимос, тирезаро пӯшед.)

Could you close the window, please? (Метавонистед тирезаро пӯшед, илтимос?)

Would you mind closing the window, please? (Агар заҳмат нашавад, тирезаро мепӯшидед, илтимос?)

Азбаски феълҳои модалии чинӣ чунин доираи васеи маъноҳоро интиқол намедиҳанд, омӯзандагони забони чинӣ метавонанд феълҳои модалии англисиро ба қадри кофӣ истифода набаранд. Ин метавонад боиси он гардад, ки дар рафти сӯҳбат дар баъзе мавридҳо гӯяндагон беасос ё дағал ба назар расанд.

Аммо, дар забони чинӣ низ феълҳои модалӣ бисёранд, танҳо мушкилӣ дар он аст, ки феълҳои модалии чинӣ аксар вақт аз ҷиҳати маъно ба ҳамдигар хеле монанданд ва баъзан фарқ кардан ва дарк кардани ҳудуди нозук, яъне нозуқиҳои маъно хеле душвор аст. Аксар вақт, маънои феъли модалӣ метавонад вобаста ба он ки сухан ба кӣ равона шудааст ва бо кадом оҳанг садо медиҳад, тағйир ёбад. Феълҳои асосии модалии забони чиниро ва маънои онҳоро дида мебароем:

想 xiǎng — «хостан, фикр кардан»

要 yào — «ният доштан, лозим шудан»

能 néng — «тавоништан, қодир будан ба коре дар ҳолати муайян»

可以 kěyǐ — «мумкин, рухсат пурсидан, иҷозат пурсидан, роҳ додан»

会 huì — «тавоно будан, доништан»

应该 yīngāi — «бояд»

愿意 yuànyì — «хоҳиш кардан, таманно кардан»

敢 gǎn — «чуръат, чуръат кардан ба ягон чиз»

必须 bìxū — «хатман, бояд, зарур»

需要 xūyào — «зарурат доштан, ниёз доштан, мӯҳтоҷ будан»

得 dèi — «маҷбур будан».

Аз ин мисолҳо мебинем, ки бисёр феълҳои модалӣ дар забони чинӣ маъноҳои хеле монанд доранд ва фаҳмидани онҳо танҳо дар натиҷаи коркарди мунтазами машқҳо ва муоширати мустақим бо барандаи забон имконпазир аст. Ҳамчунин, бояд фарҳанги Чинро амиқтар омӯхт, зеро он ҳамеша бо меъёрҳои забонӣ зич алоқаманд аст ва таъсири қавӣ дорад. Ҳамин тариқ, барои фаҳмидани пурраи маъноӣ ҳамаи феълҳои модалӣ дар забони чинӣ, ба мо лозим аст, ки на танҳо маъноҳои ибтидоии онҳоро аз худ кунем, балки тавассути хондан ва гуфтугӯ бо чинӣҳо, ба нозуқиҳо ва маҷмӯи маънӣ дарк карда тавонем.

2) Артикълҳо, пешояндҳо ва тартиби калимаҳо

Дар забони чинӣ мақолаҳо (артикълҳо) вучуд надоранд, аз ин рӯ, душворӣҳо бо истифодаи дурусти онҳо дар забони англисӣ хеле маъмуланд. Тартиби калимаҳо дар забонҳои чинӣ ва англисӣ ба таври ҷиддӣ фарқ мекунад. Масалан, дар забони чинӣ саволҳо тавассути оҳанги овоз (интонатсия) ифода карда мешаванд; мубтадо ва феълҳои ҳудро иваз намекунанд, тавре ки дар забони англисӣ. Исмҳо наметавонанд ба тағйирот дучор шаванд, мисли забони англисӣ; ва зарфҳо одатан пеш аз феълҳо меоянд, бар хилофи забони англисӣ, ки қоидаҳои қатъӣ мавҷуданд, ки мавқеи чунин унсурҳои ҷумларо танзим мекунанд.

3) Дарозии ҷумла

Забони англисӣ сохтори ҷумларо таъкид мекунад, дар ҳоле ки забони чинӣ ба маъноӣ он диққат медиҳад. Дар забони англисӣ дидани як ҷумлаи дароз бо тағйирдиҳандаҳои (модификаторҳои) дароз, аз ҷумлаи қонишинҳо, ба монанди "мо", "ӯ" (зан), "онҳо" илова ба "ки" ва "он" (яъне "that" ва "which") барои пешгирӣ кардани такрор, хеле маъмул аст. Ҷумлаи метавонад дароз ва мураккаб бошад, аммо то ҳол барои фаҳмидан кофӣ равшан аст. Дар забони чинӣ вазъият комилан дигар аст. Ҷумлаи дароз дар забони чинӣ хеле мураккаб ва барои фаҳмидан ниҳоят душвор хоҳад буд. Аз ин рӯ, мо танҳо ҷумлаҳои кӯтоҳ ё ҷумлаҳои дарозро пайдо карда метавонем, ки ба ибораҳои кӯтоҳи бо вергул ҷудошуда тақсим шудаанд. Метавон гуфт, ки ҷумлаҳои англисӣ одатан дароз ва ҷумлаҳои чинӣ кӯтоҳанд. Ҳангоми омӯзиши забони чинӣ, мо бояд "маънии ҷумларо дарк кунем, калимаҳоро фаромӯш кунем".

4) Аксент

Забони англисӣ бештар ба қисми аввали ҷумла таъкид мекунад, вақте ки забони чинӣ ба қисми охири ҷумла таъкид мекунад. Ин хусусият махсусан дар ҷумлаҳои, ки мантиқро бо хулосаҳо ё ифодаи натиҷаҳо дар бар мегиранд, аён аст. Дар забони англисӣ, хулоса аввал тасвир карда мешавад ва далелҳо дар охири ҷумла тасвир карда мешаванд. Дар забони чинӣ, ин баръакс аст. Аввал далелҳо ва сипас натиҷаҳо, хулосаҳо ва ғайра тасвир карда мешаванд.

5) Истифодаи ибораҳои рехта (идиомаҳо)

Дар забони чинӣ идиомаҳо ва ибораҳои кӯтоҳи чорҳарфа (Чэньюй – чин. 成语, пинйин chéngyǔ, айнан: «ибораи тайёр») барои равшантар, зиндатар ва мухтасар гардонидани забон хеле васеъ истифода мешаванд. Дар забони англисӣ чунин идиомаҳо ва ибораҳои кӯтоҳ чандон зиёд нестанд, аммо интихоби хеле бойи ибораҳои устувор (фразеологизмҳо) ва феълҳои иборагӣ (фразеологизмҳо) мавҷуд аст. Дар забони англисӣ, идиомаҳо метавонанд мушаххастар ва мустақимтар бошанд.

Дар Чин, истифодаи ибораҳои чорҳаҷифаи хангоми навиштани иншоҳо, мақолаҳо ва мақолаҳо ҳатмист. Чӣ қадаре ки шахс бомаърифат бошад, ҳамон қадар идиомаҳоро бояд донад ва аз ҳама муҳим, бояд донад, ки чӣ тавр онҳоро дуруст истифода барад. Ҳатто дар имтиҳони дониши забони чинӣ барои хориҷиён рӯйхати ибораҳои идиоматӣ мавҷуд аст, ки донишҷӯён бояд пеш аз супоридани имтиҳон аз худ кунанд.

Фарқи идиомаҳои чинӣ аз русӣ ва англисӣ дар он аст, ки ҳар як чунин ибора таърих ва ривояти муайяни пайдоиш дорад. Луғатҳои зиёди идиоматикии забони чинӣ мавҷуданд, ки дар он шумо на танҳо маъно ва тарзи истифодаи ин ё он зарбулматро пайдо мекунад, балки таърих, этимология ва таҳлили онро аз рӯи иероглифҳо низ пайдо мекунад.

破镜重圆 (pò jìng chóng yuán) - «Пас аз ҷудоии тӯлонӣ дубора муттаҳид шудан».

Қисмҳои таркибии зарбулмасал: 破鏡 — оинаи шикаста, 重圓 — яклухт шудан. Ин идиомаи чинӣ ба шарофати афсона пайдо шудааст: дар давраи чанг ду дӯстдошта аз ҳам чудо шуданд ва ҳар яки онҳо нисфи оина доштанд. Баъд онҳо якдигарро ёфтанд ва оинаро дубора пайваст карданд. Мисол: 他们分手了很多年后, 还是破镜重圆了 (tā men fēn shǒu le hěn duō nián hòu, hái shì pò jìng chóng yuán le) - пас аз солҳои зиёди чудой, онҳо билохира дубора бо ҳам пайвастанд.

画龙点睛 (huà lóng diǎn jīng) - «Ба аждаҳо чашм кашидан».

Маънои ҳар як иероглиф ба таври алоҳида: 画 – кашидан, тасвир кардан. 龙 – аждаҳо. 点 – нуқта кашидан, доғи хурд. 睛 – гавҳарак, чашм.

Ривоят: Дар замони қадим рассом Чжан Сэньяо зиндагӣ мекард, ки дар деворҳои маъбад аждаҳо мекашид. Ӯ ҳеҷ гоҳ ба аждаҳо чашм намекашид ва бисёриҳо аз ӯ мепурсиданд, ки чаро ин тавр мекунад. Ӯ ҷавоб дод, ки агар ба аждаҳо чашм кашанд, онҳо мисли зинда аз деворҳо канда шуда, парвоз мекунанд. Мардум ба гапи ӯ бовар накарда, хоҳиш карданд, ки ба аждаҳо чашм кашад. Чжан ба ду аждаҳо чашм кашид ва баробари тамои кардани расм, аждаҳо ба осмон парвоз карданд. Маънои чэньюй: охири корхоро кардан, бо як зарбаи охири корро тамои кардан.

Ҳамин тариқ, истифодаи дурусти ибораҳои идиоматикии чинӣ суҳанро зиндатар ва шоиронатар гардонда, ба интиқоли маъно равшантар мусоидат мекунад.

б) Алифбо ва оҳангҳо

Фарқи асосии забонҳои англисӣ ва чинӣ алифбо ва оҳанг мебошад.

Дар забони чинӣ рамзҳои (символҳои) истифода мешаванд, ки талаффуз кардани онҳо ғайриимкон аст, дар ҳоле ки дар калимаҳои англисӣ алифбо истифода мешавад, ки ба гӯянда имкон медиҳад калимаро талаффуз кунад, зеро он забони фонетикӣ аст. Хушбахтона, барои омӯзандагони забон, пинйин (Pinyin) кӯмак мекунад, ки намоиши фонетикии иероглифҳои чиниро таъмин намояд. Пинйин ҳарфҳои латиниро истифода мебарад, аммо садои (овози) ба ҳар яки онҳо алоқаманд танҳо хоси худ пинйин аст.

Яке аз мушкилоти бузуртгарини омӯзиши забони чинӣ мавҷудияти чор оҳанг (тон) мебошад, ки маҷмӯи якхелаи овозхоро бо онҳо талаффуз кардан мумкин аст. Вобаста аз оҳанг, маъноӣ гуфташуда низ тағйир меёбад. Инчунин, бояд фарқияти асосии хатти иероглифӣ аз алифбо (абҷад) қайд карда шавад. Як иероглиф нисбат ба як ҳарф панҷсад маротиба бештар маъно дорад, зеро ҳарф воҳиди алоҳидаи маъноӣ нест, аммо иероглиф худ як калимаест, ки ҳам тасвири фонетикӣ ва ҳам тасвири ғоявиро (маъноиро) дар бораи ин калима дар бар мегирад. Ҳарф танҳо як аломати алифбо аст ва танҳо омезиши ҳарфҳо бо ҳамдигар маъно ва қимат пайдо мекунад. Иероглиф бошад, аллақай як воҳиди мукамал аст, ки дар таркиби худ фонетик (тарзи хондани иероглиф) ва калид (ғоя, маъноӣ калима) дорад.

Пас, монандӣ дар омӯзиши ду забони ин қадар фарқкунанда дар чист?

Хусусиятҳои монанд дар ин ду забон хеле каманд. Мо бояд дар хотир дорем, ки англисӣ ва чинӣ ба оилаҳои комилан гуногуни забон тааллуқ доранд. Забони англисӣ – забони ҳиндуаврупоӣ, забони чинӣ – забони чинӣ-тибетӣ мебошад. Аз ин рӯ, фарқиятҳо дар онҳо назар ба лаҳзаҳои монанд зиёдтаранд.

Сохтори асосии ҷумлаҳо дар забонҳои чинӣ ва англисӣ хеле шабеҳ аст. Инчунин, дар ҳарду забон исмҳо ё сифатҳои, ки дорои нишонаи ҷинс (масалан, ҷинси мардона ё занона) мебошанд, вучуд надоранд.

1) Тартиби оддии калимаҳо: Мубтадо-Феъл-Пуркунанда

Дар сатҳи аз ҳама асосӣ, сохтори ҷумлаи чинӣ ба таври ҳайратовар ба забони англисӣ монанд аст. Мисли забони англисӣ, дар бисёр ҷумлаҳои асосии чинӣ сохтори мубтадо-феъл ё мубтадо-феъл-пуркунанда истифода мешавад.

2) Исми ва сифатҳо аз рӯи шумора ва ҷинс мувофиқат намекунанд.

Мисли забони англисӣ, сифатҳои чинӣ ҳатман аз рӯи ҷинс ё шумора бо исмиҳои тағйирёбанда мувофиқат намекунанд. Дар забони русӣ (мисли бисёр забонҳои аврупоӣ), агар исми ҷинси занона бошад, сифати мувофиқ низ бояд ҷинси занона бошад.

Хулоса

Омӯзиши ҳар як забони хориҷӣ метавонад боиси душвориҳо гардад. Баъзе чанбаҳо метавонанд ба донишомӯзон мушкил, баъзеашон осон ба назар расанд. Он чизе, ки дар забони англисӣ хеле содда аст, метавонад хангоми омӯзиши забони чинӣ дар фаҳмиш хеле мушкил бошад. Ва баръакс, грамматикаи нисбатан осони забони чинӣ метавонад бо истифодаи дурусти оҳангҳо мураккаб гардад.

Қобилияти ҳарф задан бо чунин забонҳои гуногун, вале хеле паҳншуда, як бартарии бузург хоҳад буд. Маводи сохторманд, кӯмаки омӯзгори ботаҷриба, ҳавасмандӣ ва меҳнати саҳт ба ҳар як хоҳишманд кӯмак мекунанд, ки ду ва ё зиёда забонҳоро омӯзад. Бо донишҷӯи як забони хориҷӣ, сар кардани омӯзиши забони дуҷум ҳамеша осонтар аст.

Рӯйхати адабиёт:

1. Верешагина И.Н., Рогова Г.В., Язикова Н.В. Методикаи таълими забони англисӣ. Дастур барои муаллимон ва донишҷӯёни мактабҳои олиии омӯзгорӣ. – М.: Просвещение, 2008.
2. Горлова Н.А. Методикаи таълими забони хориҷӣ: дар 2 қисм. Қ. 2: дастури таълимӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олиии касбӣ. – М.: Маркази нашриёти «Академия», 2013.
3. Войтсехович И.В. Фразеологияи амалии забони муосири чинӣ. Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.
4. Маслова В.А. Лингвокултурология: Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии. – М.: Маркази нашриёти «Академия», 2001.
5. A Practical Chinese Grammar for Foreigners. Beijing Language and Culture University Press, 2017.
6. Задоев Т. П. Асосҳои забони чинӣ. Курси муқаддимаӣ. Москва: ИЛМ, 2013.
7. Солнцев В. М. Масъалаҳои типологияи забони муосири чинӣ. Москва: ИЛМ, 1985.
8. Шведова Л. С. Идиоматикаи забони чинӣ. Хусусиятҳои омӯзиш ва таълим. Москва: Мӯрча, 2003.

9. Занегина Н. Г. Хусусиятҳои лингвокултурологии чэньюйҳо дар забони муосири чинӣ: Москва, 2011.
10. Спешнев Н. А. Фонетикаи забони чинӣ. Санкт-Петербург: КАРО, 2007.